

**ISSIQXONALARDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH
SAMARADORLIGI**

O'rinova Sadoqatoy Kobuljonovna

Andijon mashinasozlik instituti Transport va logistika fakulteti

Mehnat muhofazasi kafedrası doktoranti

sadoqaturinova@gmail.com

Qaxxorova Feruzaxon

Andijon mashinasozlik instituti Transport va logistika fakulteti,

Mehnat muhofazasi kafedrası

Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi yo'nalishi

3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellektning issiqxonalar va vertikal fermer xo'jaliklarida energiyadan foydalanishga o'zgartiruvchi ta'siri ko'rib chiqiladi, u qanday qilib xarajatlarni kamaytirishi va ekologik toza amaliyotlarni rivojlantirishi o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, energiyani boshqarish, bosqichma – bosqich sug'orish, AI ilovasi, iqlim nazorati.

Kirish: So'nggi yillarda qishloq xo'jaligi va arxitekturaning kesishishi, odatda qishloq xo'jaligi deb nomlanuvchi, oziq-ovqat ishlab chiqarishning ortib borayotgan muammolariga potentsial yechim sifatida katta e'tibor qaratildi. Qishloq xo'jaligi yuqori texnologiyali vertikal fermer xo'jaliklari va issiqxonalarini o'z ichiga olgan turli xil elementlarni o'z ichiga oladi, shu bilan birga kommunal bog'larni o'z ichiga olgan holda jamiyat tuyg'usini rivojlantiradi. Iqlim o'zgarishi va barqaror amaliyotlarga bo'lgan zudlik bilan ehtiyoj sharoitida sun'iy intellektni (AI) qishloq xo'jaligi amaliyotiga integratsiyalash, ayniqsa energiyani boshqarishda o'yinni o'zgartiruvchi vosita

sifatida paydo bo'ldi. AI qishloq xo'jaligida energiya sarfini optimallashtirish, xarajatlar va atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish uchun ishlatiladi[1].

Talab tomonini boshqarish: strategik yondashuv

Asosiy qism: Issiqxonalar va vertikal fermalarda sun'iy intellektning asosiy hissalaridan biri uning talabni boshqarishni optimallashtirish qobiliyatidadir. AI energiyani samarasizligini aniqlash va yaxshilanishlarni taklif qilish uchun turli manbalardan katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishi mumkin. Tarixiy iste'mol naqshlari va real vaqt ma'lumotlarini sinchkovlik bilan tahlil qilish orqali AI tizimlari energiya talabining eng yuqori va yuqori bo'lmagan davrlarini bashorat qilishi mumkin[2]. Ushbu bashorat energiyani ko'p talab qiladigan vazifalarni strategik rejalashtirishga, energiya sarfini samarali kamaytirishga va talab yuqori bo'lgan davrlarning atrof-muhitga ta'sirini minimallashtirishga imkon beradi.

Haqiqiy vaqtda monitoring va nazorat: harakatdagi aniqlik.

Misol tariqasida sug'orish tizimini olaylik. AI monitoring tizimi bilan fermerlar ob-havo sharoitlari yoki o'simliklarning o'sish bosqichlari o'zgarishiga qarab sug'orish jadvallarini moslashtira oladi. Agar to'satdan issiqlik to'liqini paydo bo'lsa, aqlli algoritmlar o'simliklarni ko'proq suv bilan ta'minlash uchun sug'orish tizimini sozlashi mumkin[3]. Aksincha, agar sovuq tushishi kutilsa, ortiqcha sug'orish va mumkin bo'lgan sovuq shikastlanishining oldini olish uchun sug'orishni kamaytirish mumkin. Yoritish haqida gap ketganda, AI ilovalari bir xil darajada ta'sirli. Yopiq dehqonchilik uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan sun'iy yorug'lik sezilarli energiya iste'mol qilishi mumkin. Sun'iy intellekt bir nechta omillarga asoslangan yorug'lik sharoitlarini dinamik ravishda moslashtira oladi - kunning vaqti, o'ziga xos ekin ehtiyojlari yoki hatto yorug'lik ta'sirining rangi, intensivligi va davomiyligini sozlash uchun spektral tahlil. Bunday aqlli o'zgarishlar nafaqat energiyani tejash, balki o'simliklarning o'sishini yaxshilaydi, bu esa yuqori hosil va sifatli mahsulotlarga olib keladi. Ichki bog'langan iqlim nazorati tizimlari ham sun'iy

intellekt aralashuvidan katta foyda keltirishi mumkin[4]. Harorat, namlik va CO₂ darajalari kabi bir nechta ma'lumot nuqtalarini tahlil qilish orqali AI isitish, sovutish va shamollatish tizimlarining yanada sinxron ishlashini ta'minlaydi. Bu hosilning o'sishi uchun eng ideal sharoitlarni yaratib, energiyadan samarali foydalanishni anglatadi.

Bundan tashqari, sun'iy intellektga asoslangan ushbu monitoring tizimlari mashinani o'rganish kuchidan tobora ko'proq foydalanmoqda[5]. Mashina o'rganish, sun'iy intellektning kichik to'plami tizimlarga o'tmishdagi ma'lumotlardan o'rganish va kelajakdagi energiya ehtiyojlarini bashorat qilish imkonini beradi. Misol uchun, ushbu aqlli tizimlar ob-havo o'zgarishi boshlanishidan oldin ham oldingi ob-havo sharoitlaridan "o'rganishi" va energiya sarfini oldindan sozlashi mumkin. Ushbu bashorat qilish qobiliyati kelajakda energiya ehtiyojlari va xarajatlarini boshqarishda kuchli vosita bo'lishi mumkin.

Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish: Barqarorlik uchun tushunchalardan foydalanish

Natija: Sun'iy intellektning ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatlari issiqxonalar va vertikal fermer xo'jaliklari manfaatdor tomonlariga energiya iste'moli bo'yicha ongli qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi[6]. Fermerlar va ob'ektlar rahbarlari tarixiy ma'lumotlar, real vaqt ma'lumotlari va bashoratli tushunchalarni tahlil qilish orqali xarajatlarni yanada tejash imkoniyatlarini aniqlashlari, energiyani boshqarish strategiyalarini aniq sozlashlari va o'zgaruvchan atrof-muhit va bozor sharoitlariga moslashishlari mumkin. Ushbu ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish jarayoni operatsion samaradorlikni oshiradi va qishloq xo'jaligi amaliyotlarining umumiy barqarorligiga hissa qo'shadi.

Energiya yig'ish va saqlash: qishloq xo'jaligi uchun barqaror quvvat

Qayta tiklanadigan energiya manbalari barqaror qishloq xo'jaligiga erishishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Hozirda ko'plab fermer xo'jaliklari o'z

faoliyati uchun quyosh, shamol va bioenergiyadan foydalanmoqda. Quyosh panellari fermer xo'jaliklari binolari va sug'orish tizimlari uchun elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun ishlatiladi, shamol turbinalari esa turli xil xo'jalik ishlari uchun quvvat beradi[7]. Qishloq xo'jaligi chiqindilaridan olinadigan bioenergiya issiqlik va energiya manbai sifatida ham tobora ko'proq foydalanilmoqda. AI batareyalar, quyosh panellari va shamol turbinalari kabi qayta tiklanadigan manbalardan energiyani samarali yig'adi va saqlaydi. Mashinani o'rganish algoritmlari, tarixiy ma'lumotlardan, ob-havo prognozlaridan va ekinlarning o'sish naqshlaridan foydalangan holda energiya talabini bashorat qiladi[8]. Bu tizimga talab kam bo'lgan davrda ortiqcha energiyani saqlash va uni eng yuqori paytlarda chiqarish imkonini beradi, issiqxonalar va vertikal dehqonchilik operatsiyalari uchun barqaror va ishonchli elektr ta'minotini ta'minlaydi.

Iqtisodiy va ekologik manfaatlar: g'alaba qozonish stsenariysi.

Issiqxonalar va vertikal fermalarda energiyani boshqarishda sun'iy intellektni qo'llash iqtisodiy va ekologik foyda keltiradi. AI qishloq xo'jaligida energiya sarfini 15% gacha kamaytirishi mumkin. Fermerlar energiya sarfini optimallashtirish orqali operatsion xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin, bu esa o'z faoliyatini iqtisodiy jihatdan foydali qiladi. Bundan tashqari, atrof-muhitga ta'sirning kamayishi, uglerod izini kamaytirish va sun'iy intellektga asoslangan qishloq xo'jaligi bilan bog'liq barqaror amaliyotlar bardoshli va ekologik toza oziq-ovqat tizimlarini yaratishning keng maqsadiga hissa qo'shadi[9].

Energiya ma'lumotlarini tushunish uchun IoT monitoringi: ulanish orqali aniqlik

Energiya auditi qishloq xo'jaligida keng tarqalgan amaliyotga aylanib bormoqda. Ushbu tekshiruvlar fermerlarga energiya isrof qilinadigan va yaxshilanishlar mumkin bo'lgan joylarni aniqlashga yordam beradi. Ular, shuningdek, energiya tejavchi uskunalari va amaliyotlar bo'yicha tavsiyalar

berishi mumkin, bu esa yanada samarali va barqaror fermerlik operatsiyalariga hissa qo'shishi mumkin[10]. Issiqxonalar va vertikal fermalarda narsalarning Interneti (IoT) real vaqt rejimida monitoring va ma'lumotlarni yig'ish uchun kuchli vosita sifatida paydo bo'ldi. Datchiklar bilan jihozlangan va qishloq xo'jaligi ob'ektlarida strategik tarzda joylashtirilgan IoT qurilmalari energiya iste'moli, uskunalarning ishlashi va atrof-muhit sharoitlari haqida batafsil ma'lumot oladi. Ushbu boy ma'lumotlar AI tahlillari bilan birgalikda energiya boshqaruvini misli ko'rilmagan darajada yaxshilaydi. Real vaqt rejimidagi monitoringdan tortib resurslarni taqsimlashni optimallashtirish, bashoratli texnik xizmat ko'rsatish va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishgacha, AI va IoT o'rtasidagi sinergiya issiqxonalar va vertikal fermalarni aqlli va barqaror qishloq xo'jaligi paradigmasiga aylantiradi[11]. Elektr, gaz va suv tarmog'idagi sensorlar va aktivlardan elektr energiyasini o'lchaydigan sensorlar ma'lumotlarni asosiy LoRa markaziga yuboradi. Bu yerdan ma'lumotlar bulutga uzatiladi va real vaqtda boshqaruv panelida ko'rsatiladi. Shunday qilib, xarajatlarni kamaytirish, mashinaning ishlamay qolish vaqtini minimallashtirish va ishlab chiqarish rentabelligini oshirish bo'yicha darhol tushunchalarga erishish mumkin.

Barqaror qishloq xo'jaligiga transformativ yondashuv

Dunyo iqlim o'zgarishi ta'sirini yumshatish bilan birga o'sib borayotgan aholini oziqlantirish muammolari bilan kurashayotgan bir paytda, sun'iy intellektning issiqxonalar va vertikal fermalarga integratsiyalashuvi barqaror qishloq xo'jaligiga transformativ yondashuvni anglatadi. Issiqxonalar va vertikal fermalarda sun'iy intellekt texnologiyalari va energiyani boshqarish tizimlari o'rtasidagi sinergiya energiya xarajatlarini kamaytiradi va ekologik toza amaliyotlarni qo'llab-quvvatlaydi, bu esa qishloq xo'jaligini yanada barqaror va barqaror kelajak sari global siljishda asosiy o'yinchiga aylantiradi[12]. Issiqxonalar va vertikal fermalarda sun'iy intellektning doimiy rivojlanishi energiyani boshqarish va issiqxonalar va vertikal fermalarning butun

landshaftini inqilob qilib, yanada barqaror va samarali kelajakka yo‘l ochib beradi. Edgecom Energy yirik energiya iste'molchilariga IoT va AI yechimlari kuchidan foydalangan holda energiya xarajatlarini nazorat qilish va chiqindilarni kamaytirish imkonini beradi. Ularning innovatsion texnologiyasi energiyadan foydalanishni optimallashtirish, pulni tejash va yanada yashil, barqaror kelajakka hissa qo‘shishga yordam beradi. Ularning kashshof AI Energy CoPilot bu to‘plamning markazida bo‘lib, sun'iy intellektdan foydalanib, real vaqt rejimida tushunchalar va moslashtirilgan tavsiyalarni taqdim etib, energiya boshqaruvini inqilob qiladi. DataTrack™ bilan birga energiya, suv va gazdan foydalanishni kuzatish uchun real vaqtda boshqaruv paneli[13]. Xarajatlarni kamaytirish, mashinaning ishlamay qolish vaqtini minimallashtirish va ishlab chiqarish rentabelligini oshirish bo‘yicha darhol ma'lumotga ega bo‘ling. Bizning foydalanuvchilar uchun qulay platformamiz sizga ongli qarorlar qabul qilish imkoniyatini beruvchi eng so‘nggi ma'lumotlarni taqdim etadi. Shuningdek, u samarasizliklarni aniqlaydi va qimmatbaho uzilishlarning oldini olish uchun mashinalar bilan bog'liq muammolarni faol ravishda hal qiladi[14]. dataTrack™ sizning operatsiyalaringizga muammosiz integratsiyalashgan bo‘lib, bizning qo‘shish va ijro etuvchi IoT uskunamizdan foydalanish yoki ochiq API orqali mavjud tizimlar bilan integratsiyalashgan.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, AIni qishloq xo‘jaligida energiya monitoringi va nazorati bilan birlashtirish ilgari tasavvur qilib bo‘lmaydigan darajada aniqlik va moslashuvchanlikni osonlashtiradi. Buning natijasida fermerlar barqaror kelajakni qo‘llab-quvvatlagan holda o‘z faoliyati samaradorligini oshirish, energiya sarfini kamaytirish va hosildorlikni oshirish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda .

Foydalanilgan adabiyotlar:

Mirziyoev SH. M. “Tibbiyot sohasidagi islohotlar aholining hayotdan roziligi, el-yurtimiz taraqqiyotiga xizmat qilsin. Sog‘liqni saqlash tizimini yanada

takomillashtirish, tibbiy xizmat sifati va samaradorligini oshirish, aholi salomatligini mustahkamlash, sifatli dori-darmon bilan ta'minlash" borasidagi islohotlar tahliliga bag'ishlangan yig'ilishida so'zlagan nutqi. Toshkent.: O'zbekiston, NMIU, 18/10/2017yil.

Sulaymanov, S., Kamilov, Kh.M. Analysis Of Train Dispatcher's Conditions In Labor Activity (On The Example Of Train Dispatcher Of The Single Dispatch Center Of Uzbekistan Railways Joint Stock Company / Sulaymanov Sunnatulla, Kamilov Khasan Mirzakhitovich // "Science problem and solution" international scientific conference. Norway 2021. - P. 8-10.

O'zbekiston Respublikasining «Issiqxona komplekslarini rivojlantirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish" chora tadbirlari to'g'risida. 2018y.

S.O`rinova. "Issiqxona ishchilarining mehnat sharoitini baholash va yaxshilash bo'yicha tavsiyalar yaratish" Mehnat muhofazasi ishlab chiqarish va texnologik jarayonlar xavfsizligi (tarmoqlar bo'yicha) magistratura ta'lim yo'nalishi magistr akademik darajasini olish uchun dissertatsiya Andijon-2022

A.Abduraxmonov., S.O`rinova. "Monitoring bezopasnosti rabochix v teplitsax" "Dalnevostochnaya vesna-2021". Материалы 19-й Международной научно-практической конференции по проблемам и безопасности Россия Федерация Хабаровского края (г.Комсомольск-на-Амуре, Россия, 30-31 марта 2021г.)

"Ishlab chiqarish xonalari mikroiklimini sanitargigienik normativlari" O'zR SanQvaN № 0324-16 Rasmiy nashr Toshkent – 2016 y.

"Teplichniy xozaestvo". E.Lyan, S.Alimuhamedov, "O'quv qo'llanma".- Toshkent. Aloqachi 2019y.

O'zbekiston Respublikasining «Issiqxona komplekslarini rivojlantirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish" chora tadbirlari to'g'risida. 2018y.

Bakuras N.S., Kambarov R.S. Выращивание рассады и овощей в пленочных теплицах. Tashkent, FAN, 1979, 104 s.

"Texnogen risk va texnik tizimlar ishonchliligi" Sh.Narziev, R.Choriev, M. Aliboev, X.Pulatov, R.Rajabov, Sh.Toirov, -T.: «Tafakkur» nashriyoti Darslik 2021y.

“Energo-tejamkor issiqxonalarni qurish va ulardan foydalanish bo‘yicha qo‘llanma”. Toshkent 2013y. O‘z. Res. Savdo sanoat palatasi raisi A.E. Shayxov.

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining 75 yillik yubileyiga bag‘ishlangan Respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari 23/11/2018y.

“Ishlab chiqarishda baxtsiz xodisalar va mehnatni muxofaza qilish”.
R.Qosimjonov 17/02/2020 AndMI

<https://www.agritecture.com>